

"GEOGRAFIYANÍŇ AKTUAL MASHQALALARI HÁM RAWAJLANÍW PERSPEKTIVALARI"

atındađı respublikalıq ilimiy-ámeliy konferenciya

GEOGRAFIYA FANINI O‘QITISHDA KARTALAR VA QO‘SHIMCHA MANBALARDAN FOYDALANISH USULLARI

Malikova A., Akimova V.S.

Berdaq nomidagi Qoraqalpoq davlat universiteti,
Nukus shahar 45-son o‘rta maktab o‘qituvchisi

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17401262>

Annotatsiya: Maqolada geografiya fanini o‘qitishda karta va qoshimcha manbalardan foydalanish usullari, aynan karta, yozuvsiz karta, shuningdek, elektron darslik va elektron kartalardan foydalanish bo‘yicha uchurashayotgan muammolar o‘rganilgan. Dars jarayonida ayrim materiallardan foydalanish bo‘yicha taklif va tavsiyalar berilgan.

Kalit so‘zlari: metod, geografiya, karta, elektron darslik, dars, STEAM, pedagogika, interaktiv.

Abstract: This article explores methods of utilizing maps and supplementary resources in teaching geography, specifically focusing on regular maps, blank maps, as well as the challenges encountered when using electronic textbooks and digital maps. The paper offers suggestions and recommendations for incorporating various materials into the lesson process.

Keywords: method, geography, map, electronic textbook, lesson, STEAM, pedagogy, interactive.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018-yil 5-sentyabrdagi “Xalq tálimi tizimiga boshqaruvning yangi tamoyillarini joriy etish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi №PQ-3931 son qarori bilan tasdiqlangan “2018-2021 yillarda O‘zbekiston Respublikasi xalq tálimi tizimini yanada takomillashtirish bo‘yicha chora-tadbirlar dasturi” ning II bo‘lim, 11-bandida: Umumiy o‘rta tálimning yangi davlat tálim standartlari va o‘quv dasturlarini takomillashtirish va shu bilan birga STEAM (fan, texnologiya, muhandislik va matematika) metodlarini bosqichma-bosqich amaliyotga joriy etish belgilab berilgan [1].

Geografiyani kartasiz tasavvur qilib bo‘lmaydi. Karta geografiya o‘rganadigan barcha predmet va hodisalar haqida hikoya qila oladi, karta tez, aniq va lo‘nda qilib hikoya qilishda kitobdan ham afzallik qilishi mumkin. Maktabda geografiya o‘rganilar ekan, u bilan birga karta ham o‘rganiladi. Geografiya sohasida olib boriladigan har qanday tadqiqot ishlari kartasiz bajarilmaydi. Karta - geografiya darslarida bilim olishning asosiy manbaidir. Shunday ekan har bir o‘quvchi kartaini o‘qiy olishi lozim. Agar o‘quvchi kartaga qarab hali o‘rganilmagan dengiz yoki daryo haqida gapira olsa, tog‘larning balandligi va yo‘nalishini aniqlay olsa, málum bir joyning yer yuzasini yoki iqlimini táriflay olsa, bu o‘quvchi kartani biladi, deyish mumkin. Kartadan to‘g‘ri foydalana olishni o‘rganish uchun geografiya o‘qituvchisi o‘quvchilarni har qaysi yangi karta bilan mana bunday tartibda tanishtirib borishi lozim: kartaning turi, undan qanday maqsadda foydalanish va uning shartli belgilarini

"GEOGRAFIYANÍŇ AKTUAL MASHQALALARI HÁM RAWAJLANÍW PERSPEKTIVALARI"

atındađı respublikalıq ilimiy-ámeliy konferenciya

tushuntirishi; o'quvchilar e'tiborini karta masshtabiga jalb etishi; kartadagi joyni ko'z bilan chamalab o'lchay olishlari uchun "o'lchov" sifatida xizmat qiladigan "mo'ljal"larni ko'rsatib o'tishi (masalan, Qora dengiz, Kaspiy dengizi va Saxalin orolining bo'yi 1000 km. Baykal va Tanganika ko'llarining bo'yi 600 km); karta proeksiyasining xususiyatini ko'rsatib o'tishi lozim.

"Karta geografiyaning ikkinchi tilidir". "Karta oldida olamga sayohat" metodi o'ziga xos bo'lgan bir qancha ijobiy xususiyatlarga ega. Bu metodda kim tez kartadan davlatning joylashgan o'rini, chegaradosh davlatlarini, poytaxt shaharni topish, cho'llarni, orollarni, bo'g'iz va boshqa joy nomlarini qidirib, qaysi materikda, qaysi okeanda ekanligini topishdir. Bunda o'quvchi bitta geografik nomni kartadan topish jarayonidan o'nlab geografik nomlar bilan tanishadi [3].

Mustaqilligimiz bizga juda ko'p imkoniyatlar eshigini ochdi. Xorij davlatlariga sayohat qilish, xorij Oliygo'harida tahsil olish, hozirda minglab sportchilarimiz, san'atkorlarimiz ham ko'plab xorij davlatlarida bo'lib kelmoqda. Shunday ekan har bir inson o'zi yashaydigan zaminni, olamni har bir burchagini yaxshi bilishi lozim. Qaysi davlat qayerda joylashganligini, uning poytaxti, tili, dini, tabiati, relyefi haqida o'quvchilar bilimga ega bo'lishlari zarur. Ammo bunda bir qancha muammolar mavjud. Bu muammoni hal qilishda quyidagi ishlarni bajarish lozim.

1-jadval

Karta bilan ishlash muammosi va yechimlari

Geografik muammo	Sababi	Yechimi
O'quvchilarning karta haqida yetarli bilimga ega emasligi.	Darsdan bo'sh paytlarida, uyda karta bilan ishlamaslik.	Sinfdan tashqari ishlarni amalga oshirish.

Kartani o'qiy olish avvalo oddiy tarzda bo'lib, bora-bora murakkablashtirilib boriladi. Geografiya fanini o'qitishda o'quvchilarda hayotiy ko'nikmalarni rivojlantirishda geografik bilimlarni shakllantirish birinchi navbatda kartalar bilan ishlashga bog'liq

7-sinf o'quvchilari oddiy savollarga javob berishlari mumkin. Masalan, O'zbekistonda relyefning qanday shakllari uchraydi, degan savolga, o'quvchilar kartaga qarab, O'zbekistondagi muhim tog' va pasttekisliklarni ko'rsatib berish bilan kifoyalanadilar. Kartani o'qish murakkablashgan sayin o'quvchilarning bilimi ham chuqurlashib boradi [4].

Solishtirish usulida kartani tahlil qilishga o'rgatish muayyan bir tartib bilan olib boriladi. O'quvchilarga ikkita kartani bir - biri bilan solishtirish va tabiat elementlari o'rtasidagi o'zaro bog'lanishlarini aniqlash tavsiya etiladi.

"GEOGRAFIYANÍŃ AKTUAL MASHQALALARI HÁM RAWAJLANÍW PERSPEKTIVALARI"

atındađı respublikalıq ilimiy-ámeliy konferenciya

Masalan: Afrikaning (7-sinf) umumiy obzorida umumgeografik va iqlim kartalaridan iqlim bilan relyef o'rtasidagi, iqlim sharoiti bilan daryo rejimi o'rtasidagi o'zaro bog'lanishni aniqlash vazifasi topshiriladi.

Yevrosiyoning tabiiy geografik o'lkalariga geografik xarakteristika berishda o'quvchilar bir qancha kartani masalan, umumgeografik, iqlim, tabiat zonalari, aholi va siyosiy kartalarni solishtiradilar, ular tabiatning asosiy elementlari, aholi faoliyatining ayrim tomonlari o'rtasidagi bog'lanishlarini aniqlaydilar. Kartalarni odatda suhbat yo'li bilan solishtiriladi, masalan, o'qituvchi o'quvchilarga savol beradi, o'quvchilar savollarga kartalar asosida javob berish bilan faktik ma'lumotlarni aniqlaydilar va bu kartalarni bir-biriga solishtirib tegishli xulosalar chiqaradilar.

O'quvchilar geografik nomlar va obyektlarning yer sharida tutgan o'rnini bilmay turib, ular haqidagi ma'lumotlarni ongli holda o'zlashtira olmaydilar. O'qituvchi o'quvchilarni yangi geografik obyektlar bilan tainishtirar ekan, ularni avval devoriy kartadan ko'rsatib, so'ngra bu obyektlarni atlas yoki darslik kartasidan topishni va ularning joylashgan o'rnini haqida gapirib berishni taklif qiladi. O'quvchilar ayrim geografik nomlarni (masalan, Skandinaviya, Kordilera, Atlantika, Antarktida, Golfstrim, Kilimanjaro, Nyufaundlend, Sixote Alin va x. k.) hamma vaqt to'g'ri talaffuz etavermaydilar. Shuning uchun joylarning nomlarini to'g'ri talaffuz etish va to'g'ri yozishga o'rgatish lozim. Qiyin geografik nomlarni urg'usi bilan sinf doskasiga yozib qo'yilsa va o'qitib ko'rilsa yaxshi natija beradi.

Ma'lumki bugun Respublikamizni barcha sohalariga zamonaviy texnika va texnologiyalar jadal suratda kirib kelmoqda va natijada qator qulayliklar amalga oshirilib kelinmoqda. Albatta bu jarayon kartografiya sohasini xam chetlab o'tgani yo'q. Biz bugun kartalar yaratishda zamon talablari va sifatlariga javob bera oladigan kartalar tuza olishimizga hech qanday to'siq yo'q. An'anaviy (eski) uslubni ko'radigan bo'lsak kartalarni yaratish bir qancha qiyinchiliklar tug'dirgan.

Fanimizni o'rganishda yozuvsiz karta bilan ishlash katta ahamiyatga ega. Yozuvsiz karta bilan ishlash geografik ob'ektlarning nomlarini, ularning kartalardagi o'rinlarini o'quvchilar xotirasida mustahkamlaydi. O'quvchilarda geografik nomlarni to'g'ri yozishga va to'g'ri talaffuz qilish, materiallarni mukammal o'rganish imkoniyativujudga keladi. Yozuvsiz karta bilan ishlash o'quvchilarni oddiy kartasxemalar tuzishga o'rgatadi.

Maktablarda yozuvsiz kartalarni ko'pincha dars oxirida to'ldiradilar hamda ularga uyga topshiriq tariqasida beriladi. Uyda bajarilgan yozuvsiz kartalar aniq, chiroyli bo'lsa ham biroq ko'chirib olingan yoki boshqa bir kishi ishlab bergan bo'lishi mumkin, bu ish o'quvchiga yetarli bilim bermaydi. Yozuvsiz kartalarni sinfda ishlash yaxshi natija beradi, bunda o'quvchilar yangi materialni o'rganadilar,

"GEOGRAFIYANÍŃ AKTUAL MASHQALALARI HÁM RAWAJLANÍW PERSPEKTIVALARI"

atındađı respublikalıq ilimiy-ámeliy konferenciya

bilimlari mustahkamlanadi. Yozuvsiz karta bilan olib boriladigan ishdai oldin o'qituvchi uni bajarishga doir ko'rsatmalar berishi kerak.

Obyekt yozuvsiz kartaga tushirilgach, o'quvchidan bu obyekt haqida qisqacha malumot berishni talab qilish mumkin. Yozuvsiz kartani izoh bilan to'ldirish usulidan kengroq foydalanish kerak. Yozuvsiz kartaga tushiriladigan geografik nomlarning miqdori juda ko'p bo'lmasligi kerak.

Yozuvsiz kartada bajariladigan ishlar ijodiy xarakterga ega bo'lishi, o'quvchilar bu ishlarni ongli va mustaqil bajarishlari kerak. Bir xil turdagi ishlar o'quvchilarni zeriktirib qo'yadi, shu sababdan Yozuvsiz kartada bajariladigan ishlar xilma xil bo'lishi kerak.

Geografiya fanini o'qitishda o'quvchilarda hayotiy ko'nikmalarni rivojlantirishda geografik bilimlarni shakllantirishda axborot texnologiyalari, uning turlari, ularning o'quv jarayonida tutgan o'rni, vazifalari beqiyosdir. Bugungi kunda geografiya talimida axborot texnologiyalaridan keng foydalanilmoqda. Texnik vositalar, televidenie, kompyuterlar jadal ravishda talimga kirib kelmoqda. Fan va texnikaning rivojlanishi bilan umumtalim maktablarida geografiya fanining oldiga qo'yiladigan talablar ham ortib boradi. Mazkur talablarni bajarish uchun o'qitish shakllari va metodlarini takomillashtirish lozim bo'ladi. Bu esa o'quvchilar bilish faoliyatini jadallashtiradi, ularni fikrlashga va ilmiy mushohada qilishga undaydi hamda o'rganayotgan geografik voqea va hodisalar bilan hayot o'rtasidagi aloqalarni tushunishga yordam beradi. Yangi o'quv vositalarini qo'llash o'quvchilarni dunyoqarashini shakllantirishga, shaxs sifatida rivojlanishiga ijobiy tasir ko'rsatadi.

Hozirgi davrda juda ko'p darsliklarning elektron versiyalari yaratilmoqda. Shu munosabat bilan o'quvchilar berilgan mavzuni elektron darslikdan topib uni o'quvchi yordamida, yoki mustaqil o'rganishi mumkin.

Geografiya talimida kartalar asosiy o'quv vositasitalaridan biri bo'lib hisoblanadi. Shuning uchun kartalar bilan mustaqil ish bajarayotganida elektron kartalardan foydalanish mumkin. Elektron kartalar orqali quyidagi ishlarni bajarishi mumkin: - elektron karta orqali tabiiy geografik va iqtisodiy geografik tavsiflar tuzish. Masalan, iqlim kartalardan foydalanib malum bir materik yoki hudud iqlimi tavsifini tuzish yoki bo'lmasa iqtisodiy geografik kartalardan foydalanib ayrim mamlakatlar yoki hududlarga iqtisodiy tarif berish.

Interfaol kartagrafik qo'llanmalar bilan ishlash texnologiyasidan foydalanish ham katta imkon yaratadi. Geografiya fanining muhim xususiyati shundaki, unda ko'plab axborotlar jamlangan. Masalan: "Seterra" interfaol geografik dasturi ana shunday kartagrafik qo'llanma [2].

"GEOGRAFIYANÍŇ AKTUAL MASHQALALARI HÁM RAWAJLANÍW PERSPEKTIVALARI"

atındađı respublikalıq ilimiy-ámeliy konferenciya

O'qitish sifatini oshirish o'qitish metodikasini tubdan takomillashtirishni taqozo qilishini hisobga olgan holda, o'qitishning ko'rgazmali bo'lishi tamoyiliga muvofiq o'qitish vositalarini doim takomillashtirib borish zarur. Mashg'ulotlar texnik vositalarning zamonaviy taraqqiy etgan darajasiga mos vositalaridan foydalanishni talab qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Axborot texnologiyalari va kommunikatsiyalarining joriy etilishini nazorat qilish, ularni himoya qilish tizimini takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida O'zbekiston Respublikasi Prezidentining qarori. PQ-4024-son. 2018 yil 21 noyabr. <https://lex.uz/docs/4071401>
2. Xodjaeva G. A. Jiemuratova G.O. Geografiya darslarida o'quvchilarning kreativ fikrlashini shakllantirish masalalari //Янгиланаётган Ўзбекистонда география: фан, таълим ва инновация номли республика илмий амалий конференция материаллари. Т., ТДПУ. – С. 352-354.
3. Ходжаева Г.А., Жиемуратова Г.Ө. География сабақларын оқытыўда өзбетинше тапсырмаларды пайдаланыўдың әҳмийети.// Илим хәм жәмийет, №2,2020. 66-68 б.
4. Ходжаева Г.А., Жиемуратова Г.О. География пәни сабақларында аўызеки методтан пайдаланыўдың әҳмийети // Вестник Каракалпакского государственного университета, №3, 2021. 85-88 стр.